

COMMENT LA LICENCE CC BY POUR LES PRÉPUBLICATIONS AFFECTE-T-ELLE LA PUBLICATION DANS LES REVUES?

Un guide pour les chercheurs

Si je publie une prépublication sous licence CC BY, puis-je également publier ma recherche dans une revue?

Oui! Voici ce que vous devez savoir:

- ▶ **Si une prépublication est sous licence CC BY, tout élément de la prépublication qui apparaît également dans une autre version, y compris dans une revue, portera la même licence CC BY.**
 - Les ajouts ou modifications dans la version du journal ou la version de l'enregistrement peuvent également être sous licence CC BY ou peuvent recevoir une licence différente.
 - Vous n'êtes pas obligé de mentionner la licence CC lorsque vous soumettez à une revue.
 - Toute personne accédant à la prépublication peut la réutiliser selon les termes de la licence CC.
- ▶ **Toutes les revues en libre accès et la plupart des revues par abonnement acceptent les soumissions de recherche qui ont également été publiées sous forme de prépublication et considèrent la prépublication comme un travail distinct.** Vous devez être au courant des politiques de vos revues cibles avant de concéder une licence pour votre prépublication.
- ▶ **Les chercheurs peuvent utiliser l'outil de recherche de science ouverte (précédemment Sherpa Romeo) pour confirmer les politiques du journal.** ASAPbio recommande également ce tableau de production participatif répertoriant les politiques en matière de prépublications par éditeur.

Search open policy finder

- ▶ Si vous souhaitez apporter des modifications à votre prépublication publiée, vous pouvez changer la licence directement sur le serveur de prépublication pour refléter ces mises à jour.
- ▶ **Certains financeurs de la science ouverte exigent des prépublications sous licence CC BY**, notamment la Gates Foundation et ASAP (Aligning Science Across Parkinsons), tandis que d'autres, dont Wellcome Trust et HHMI, **encouragent et soutiennent les prépublications sous licence ouverte.**
- ▶ **CC BY est de plus en plus la licence requise par les financeurs de la science ouverte et les plateformes de publication de recherches ouvertes**, notamment F1000Research, Gates Open Research et Wellcome Open Research.
- ▶ Avec certains financeurs, comme Wellcome Trust, l'utilisation d'une licence CC BY sur votre prépublication vous aide à vous conformer à leurs exigences de libre accès lorsque vous ne pouvez pas autoriser d'une manière ouverte une licence pour votre manuscrit accepté par l'auteur ou la version d'enregistrement.